

Información técnica

2ª Jornada nacional de forrajeras tropicales

Estación Experimental Agropecuaria Rafaela

INTA Ediciones

Colección
INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E INNOVACIÓN

EVALUACIÓN DE LA TOLERANCIA A LA INUNDACIÓN EN GRAMÍNEAS FORRAJERAS MEGATÉRMICAS

Agustín Grimoldi¹, Augusto Imaz², Javier Cifaldi³ y Gustavo Striker³

¹Cátedra de Forrajicultura, IFEVA-CONICET-FAUBA

²Instituto de Investigación Animal del Chaco Semiárido (IICAS-CIAP-INTA)

³Cátedra de Fisiología Vegetal, IFEVA-CONICET-FAUBA

grimoldi@agro.uba.ar

El aumento de la actividad agrícola en las últimas décadas ha ido desplazando a la actividad ganadera hacia áreas con mayores restricciones ambientales (Cahuépe e Hidalgo, 2005; Feldkamp, 2011). Las mismas restricciones que impiden la agricultura en las áreas destinadas a la ganadería, también imponen condiciones de estrés para la introducción y producción de especies forrajeras (por ejemplo inundaciones, sequías, halomorfismo y/o déficits de nutrientes). La recomendación de prácticas agronómicas debe guardar relación con las restricciones del ambiente, sin favorecer el deterioro de estos ecosistemas restringiendo su productividad futura. En este sentido, la promoción y cultivo de forrajeras megatérmicas perennes tolerantes a condiciones de estrés puede ser una alternativa sustentable para incrementar la oferta de forraje para el ganado utilizando áreas con productividad relativa menor.

Actualmente, como resultado del calentamiento global, los inviernos son menos restrictivos para el crecimiento vegetal en áreas de pastizales templados (Kreyling, 2010). Bajo este escenario, gramíneas forrajeras megatérmicas con alto potencial de crecimiento, como *Chloris gayana* K. (grama rhodes) y *Panicum coloratum* L. (mijo perenne), están siendo incorporadas en bajos hidro-halomórficos de la Pampa Deprimida (Prov. de Buenos Aires, Argentina). Las plantas que habitan zonas de pastizal de la Pampa Deprimida están sometidas a un régimen de inundaciones frecuentes (Paruelo y Sala, 1990), que puede variar en su intensidad (i.e. profundidad del agua), duración y momento de ocurrencia. Esto trae como consecuencia un espectro de condiciones a las que pueden estar sujetas las plantas forrajeras en estos ambientes, y que imponen limitaciones para su producción y persistencia según su grado de tolerancia al estrés. Las especies tolerantes pueden cambiar su morfología en respuesta a la intensidad de inundación. En este sentido, se conocen dos estrategias de supervivencia frente a estrés por sumersión: escape y quiescencia (Bailey-Serres y Voesenek, 2008). La estrategia de escape se caracteriza por un rápido crecimiento en altura de las plantas ante una sumersión parcial que les permite ubicar rápidamente una proporción de hojas por encima del nivel de agua para facilitar la captura de oxígeno y continuar con la fijación de carbono. Por el contrario, la estrategia de quiescencia se caracteriza por una condición en la cual las plantas reducen su crecimiento y utilizan de manera conservativa sus carbohidratos de reserva para sobrevivir hasta que el nivel del agua disminuye (Bailey-Serres y Voesenek, 2008). En trabajos previos de nuestro grupo de investigación, hemos encontrado en la leguminosa forrajera *Lotus tenuis* la capacidad plástica de presentar diferentes estrategias según la intensidad de inundación: bajo sumersión parcial muestran una estrategia de escape, mientras que bajo sumersión completa las plantas permanecen quiescentes a expensas de sus reservas en corona (Manzur *et al.*, 2009).

En este trabajo, se presentan investigaciones realizadas por nuestro grupo sobre aspectos relacionados con la tolerancia a la inundación en gramíneas forrajeras megatérmicas (*Chloris gayana* y *Panicum coloratum*). La especie *Chloris gayana* (grama rhodes) pertenece a la tribu de las Clorídeas, nativa de África tropical y subtropical, posee porte erecto y capacidad de formar estolones que enraízan en los nudos y le permiten cubrir el suelo eficientemente. Las formas diploides son de origen subtropical, y por ello, se presumen más tolerantes al frío. Los valores de producción anual de materia seca son variables dependiendo del cultivar, fertilidad del suelo y condiciones ambientales. La especie *Panicum coloratum* (mijo perenne) pertenece a la tribu de las Paníceas, nativa del continente Africano y adaptada a zonas templado-cálidas a tropicales. Esta especie se caracteriza por presentar un rebrote vigoroso y de alta calidad. La producción anual promedio para 10 años de evaluación en sitios de latitud similar a la Pampa Deprimida supera los 5000 kg ha⁻¹ año⁻¹. Además su relativa tolerancia al frío le permite un rebrote más temprano. La forma de diseminación más común es por semillas pero también puede desarrollar propagación vegetativa a través de rizomas cortos.

Tolerancia de plántulas de *Chloris gayana* y *Panicum coloratum* frente a intensidades crecientes de inundación

El objetivo de este experimento fue evaluar estrategias de tolerancia ante intensidades crecientes de inundación en plántulas de especies megatérmicas con potencial de uso como forrajeras en pastizales templado húmedos. Se utilizaron plántulas de 3-4 hojas de las especies *Chloris gayana* (cv. Finecut) y *Panicum coloratum* var. *coloratum* (cv. Klein), las cuales crecieron en macetas con arena y suelo (1:1 v/v) en condiciones de invernáculo. Las plántulas fueron sujetas a tres tratamientos en un diseño completamente aleatorizado (DCA, n=10): (i) control: mantenido a capacidad de campo, (ii) sumersión parcial: plántulas inundadas hasta la mitad de su altura y (iii) sumersión completa: plántulas totalmente sumergidas. Transcurridos 14 días se removieron los tratamientos y se evaluó la recuperación luego de 12 días en condiciones de capacidad de campo.

Los resultados mostraron que ambas especies toleran similarmente la sumersión parcial (profundidad del agua: 7 cm), pero difieren en su grado de tolerancia a la sumersión completa. En este último escenario, *C. gayana* logró emerger del agua aumentando su altura en mayor medida que los controles (Gráfico 1). La respuesta de 'escape' a la sumersión exhibida por *C. gayana* se asoció a una asignación preferencial de biomasa hacia la parte aérea (P<0.05; Gráfico 2) y un marcado alargamiento de las láminas foliares. Por el contrario, *P. coloratum* detuvo su crecimiento sin acumular biomasa (P<0.05; Gráfico 2), sus hojas fueron más pequeñas y no logró emerger por encima del nivel de agua (Gráfico 1).

Gráfico 1. Altura de las plántulas de *Chloris gayana* y *Panicum coloratum* sometidas a condiciones control (C), sumersión parcial (PS) y sumersión completa (CS). El período de sumersión fue de 14 días y el período de recuperación fue de 12 días. Las líneas discontinuas indican la profundidad del agua de los tratamientos de sumersión. Los valores son promedios \pm error estándar de diez repeticiones.

Gráfico 2. Biomasa aérea y radical de plántulas de *Chloris gayana* y *Panicum coloratum* sometidas a condiciones control (C), sumersión parcial (PS) y sumersión completa (CS). Para cada especie: los paneles de la izquierda muestran la biomasa inicial y en el día 14 de inundación, mientras que los paneles de la derecha muestran la biomasa en el día 26 (post-recuperación). Letras distintas indican diferencias significativas ($P < 0,05$) sobre la base de la prueba de Tukey en cada período. Los valores son promedios \pm error estándar de diez repeticiones.

Es de destacar, que en condiciones de sumersión parcial, ambas especies continuaron creciendo durante la inundación y aumentaron considerablemente su biomasa en relación a su biomasa inicial (Gráfico 2), denotando así un alto grado de tolerancia a esta condición. Asimismo, se registró que la biomasa final de *C. gayana* fue similar bajo sumersión parcial y completa; mientras que *P. coloratum* redujo notablemente la biomasa bajo sumersión completa incluso al final del experimento, indicando que los daños provocados fueron persistentes (Gráfico 2). De esta manera, se concluye que *C. gayana* posee una alta tolerancia a la sumersión parcial y completa, mientras que *P. coloratum* tolera adecuadamente condiciones hasta sumersión parcial. En nuestra opinión, la falta de respuesta de *P. coloratum* cuando se enfrenta a sumersión completa no debería ser interpretada como una estrategia de quiescencia (como *Lotus tenuis* en Manzur *et al.*, 2009), ya que las especies con quiescencia poseen la capacidad de desacelerar su metabolismo durante la sumersión para conservar energía, y luego al retirarse el agua, son capaces de reanudar un crecimiento vigoroso (Bailey-Serres y Voesenek, 2008). En este caso, la mínima recuperación en la biomasa que mostró *P. coloratum* después de concluida la inundación, indica que la especie fue fuertemente afectada por la sumersión completa (aunque todas las plantas sobrevivieron), lo cual no estaría representando cabalmente una estrategia de quiescencia, simplemente las plántulas de *P. coloratum* son sensibles a esta condición.

Variabilidad en tolerancia a la sumersión completa de siete cultivares de *Chloris gayana* en estado de plántula

En este experimento se buscó profundizar el análisis de la respuesta a la sumersión completa de la especie *Chloris gayana*. Se analizaron siete cultivares comerciales: cinco diploides (Finecut, Pioneer, Tolga, Topcut y Katambora) y dos tetraploides (Callide y Epica). En este caso, se utilizaron plántulas relativamente más pequeñas (2-3 hojas expandidas), que fueron sujetas a dos tratamientos por 14 días en condiciones de invernáculo, siguiendo un diseño completamente aleatorizado (DCA, n=12): (i) control: regado diariamente a capacidad de campo y (ii) sumersión completa: inmersión en agua clara 2 cm por encima de las plántulas. Luego de la sumersión, se dejaron crecer las plántulas por dos semanas a condiciones control para evaluar su recuperación.

Gráfico 3. Biomasa de siete cultivares de *Chloris gayana* en sumersión completa (A) y luego de la fase de recuperación (B). Letras distintas indican diferencias significativas entre barras ($P < 0.05$) dentro de cada fase basados en test LSD-Fisher. La cruz indica no supervivencia. Los valores son promedios \pm error estándar de doce repeticiones.

Durante la fase de sumersión, las diferencias entre cultivares no fueron evidentes (interacción: $P > 0.1$) ya que las plántulas de todos los cultivares sobrevivieron y alcanzaron una biomasa similar en condiciones de sumersión (Gráfico 3A). En condiciones control, los cultivares Finecut, Pioneer, Callide y Epica fueron los que mostraron un mayor crecimiento (Gráfico 3A), y por lo tanto una mayor capacidad competitiva para lograr su establecimiento temprano en condiciones no estresantes. Durante la fase de recuperación, los cultivares mostraron una respuesta diferencial en términos de supervivencia y acumulación de biomasa (interacción: $P < 0.05$). De los siete cultivares evaluados, cuatro sobrevivieron (Finecut, Pioneer, Tolga y Callide), mientras que los otros tres perecieron (Topcut, Katambora y Epica) (Gráfico 3B). Esto destaca la importancia de evaluar la recuperación de las plantas luego del evento de estrés, un aspecto muchas veces relegado en experimentos de inundación (Striker, 2012). A su vez, de los cuatro cultivares que sobrevivieron, Finecut y Pioneer alcanzaron siempre la mayor biomasa acumulada, tanto en condiciones control como en condiciones de sumersión previa (Gráfico 3B).

Se concluye que existen diferencias en la tolerancia a la sumersión completa entre los cultivares comerciales disponibles de *C. gayana*, que se manifiestan durante la fase de recuperación de las plántulas. Los cultivares Finecut y Pioneer, de mayor crecimiento post-sumersión, resultaron los más promisorios para su introducción exitosa en bajos hidromórficos de la Pampa Deprimida donde sus plántulas pueden sufrir eventos de sumersión producto de inundaciones naturales.

Tolerancia a la inundación de *Chloris gayana* y *Panicum coloratum* en diferentes momentos del ciclo de crecimiento

El objetivo de este último experimento fue evaluar la tolerancia a inundación de plantas adultas de *Chloris gayana* (cv. Finecut) y *Panicum coloratum* var. *coloratum* (cv. Klein) en diferentes momentos del ciclo de crecimiento (inundación invernal durante el reposo vegetativo vs. inundación primaveral durante el rebrote). Plantas de 10 meses creciendo en macetas con arena y suelo (1:1 v/v) fueron sujetas a cuatro tratamientos, utilizando un diseño completamente aleatorizado (DCA, $n=8$): (i) control no-inundado mantenido a capacidad de campo, (ii) inundación invernal por 50 días durante el período de reposo vegetativo, (iii) inundación primaveral por 20 días durante el rebrote y (iv) inundación continua por 70 días (reposo vegetativo + rebrote). En todos los casos, la aplicación del tratamiento inundación fue en condiciones de sumersión parcial (profundidad del agua: 8 cm). Luego, se dejaron crecer las plantas por un período de 30 días en condiciones control para evaluar su recuperación. Se cosechó y determinó la biomasa de las plantas en 4 momentos: al inicio de los tratamientos, al finalizar la inundación invernal, luego de la inundación primaveral y luego del período de recuperación.

En ambas especies, la inundación invernal determinó una caída en la producción de biomasa durante el rebrote primaveral del 20-23% ($p < 0.05$; columna "I" día 70 en Gráfico 4). La inundación primaveral provocó mermas en la biomasa del 17% en *C. gayana* y del 30% en *P. coloratum* ($p < 0.05$; columna "P" día 70 en Gráfico 4). Las plantas de *C. gayana* que permanecieron inundadas tanto en invierno como en primavera produjeron 38% menos biomasa que los controles, mientras que en *P. coloratum* no se registraron efectos aditivos depresores sobre la biomasa al inundar en ambos períodos (Gráfico 4). Notablemente, al final del período de recuperación, las plantas de ambas especies lograron recuperarse y alcanzar una biomasa equivalente a la de sus controles independientemente del tratamiento de inundación a la que habían sido sujetas ($p > 0.05$, día 100 en Gráfico 4).

Gráfico 4. Biomasa total de plantas adultas de *Chloris gayana* y *Panicum coloratum* sometidas a condiciones control (C), inundación invernal (I), inundación primaveral (P), inundación I+P. Los gráficos de cada especie muestran los valores de biomasa (g planta⁻¹) en el día 0 (inicial), en el día 50 (inundación invernal), en el día 70 (inundación primaveral) y en el día 100 (recuperación). Letras distintas indican diferencias significativas ($P < 0.05$) sobre la base de la prueba de Tukey en cada período. Los valores son promedios \pm error estándar de ocho repeticiones.

Se concluye que eventos de inundación prolongados durante el invierno comprometen la producción de biomasa durante el rebrote de ambas especies, y en una magnitud semejante a la de una inundación durante el propio rebrote primaveral. Sin embargo, ambas especies expresan una elevada capacidad de recuperación que les permite eliminar las diferencias en biomasa generadas por los tratamientos en solo 30 días luego de la última inundación.

Comentario final y perspectivas

Los resultados presentados indican que ambas especies son tolerantes a la inundación en fase adulta, con un compromiso en la reducción de biomasa que no supera el 30% en relación a controles no-inundados. Se concluye que ambas especies resultan promisorias para su introducción en pastizales inundables de la Pampa Deprimida, destacándose *C. gayana* para sitios donde la intensidad de inundación puede comprometer la sumersión completa de las plántulas en las primeras fases del establecimiento.

Sin embargo, los pastizales pueden verse afectados por otros factores abióticos producto de las condiciones climáticas y/o edáficas (en especial la ocurrencia de heladas, sequías y/o condiciones de halomorfismo), y a su vez por factores bióticos relacionados con el manejo (i.e. intensidad y frecuencia de la defoliación) del sistema pastoril bajo estudio. El conocimiento de dichos efectos y sus interacciones sobre la instalación y producción de especies forrajeras megatérmicas plantea nuevos interrogantes que son la base para la realización de futuras investigaciones.

Bibliografía

- BAILEY-SERRES, J. Y L.A.C.J., VOESENEK. 2008. Flooding stress: acclimations and genetic diversity. *Annual Review of Plant Biology* 59: 313-339.
- CAHUÉPÉ, M.A. Y L., HIDALGO. 2005. La Pampa inundable: el uso ganadero como base de la sustentabilidad social, económica y ambiental. En: *La heterogeneidad de la vegetación de los agroecosistemas. Un homenaje a Rolando León*. Editorial Facultad de Agronomía, UBA. Págs. 401-412.
- FELDKAMP, C.R. 2011. Beef production in Argentina: situation and challenges. En: *Proceedings of the International Rangeland Congress, Rosario, Argentina*. Págs. 26-30.
- KREYLING, J. 2010. Winter climate change: a critical factor for temperate vegetation performance. *Ecology* 91: 1939-1948.
- MANZUR, M.E., A.A., GRIMOLDI, P., INSAUSTI Y G.G., STRIKER. 2009. Escape from water or remain quiescent? *Lotus tenuis* changes its strategy depending on depth of submergence. *Annals of Botany* 104: 1163-1169.
- PARUELO, J.M. Y O.E, SALA. 1990. Caracterización de las inundaciones en la Depresión del Salado: dinámica de la capa freática. *Turrialba* 40: 5-11.
- STRIKER, G.G. 2012. Time is on our side: the importance of considering a recovery period when assessing flooding tolerance in plants. *Ecological Research* 27: 983-987.